

С.В. Князь,
д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7236-1759>

Р.Р.Русин-Гриник,
асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2895-6437>

З.С. Тимняк,
викладач кафедри іноземних мов
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0815-910X>

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

У статті здійснено аналіз наукової та статистичної інформації, які характеризують конкурентоспроможність підприємств-ритейлерів. Проведено аналіз оптової торгівлі підприємницькими структурами на українському ринку. Рівень конкуренції між підприємства не є настільки високим, як можна було передбачати на етапі проведення аналізу. Проведений експертний аналіз не виділив яскраво виражених лідерів та аутсайдерів за рівнем конкурентоспроможності. Між досліджуваними підприємствами існує значний рівень взаємозалежності, що може бути наслідком процесів монополізації.

Ключові слова: конкурентоспроможність, товар, конкурентоспроможність товарів, торгівля, ритейлер, монополізація.

Competition as a phenomenon and the competitiveness of economic entities as a result of rational management decisions are the main features of a market economy. The intensification of competition in the direction of intensifying the struggle for resources and markets encourages entrepreneurs to seek such forms and mechanisms of their development that would provide them with certain competitive advantages. Familiarization with the analytical materials of a number of business entities allows us to say that despite the fact that, according to official statistics, in Ukraine registered on 01.12.2019, 1 million 346 thousand business entities, there is still no system, scientifically-based theoretical and methodological-applied provisions for the management of business structures on the basis of ensuring their competitiveness. A significant part of the products sold through the national system of wholesale and retail trade enterprises are products that are produced abroad, ie imported. In our

opinion, it is worth noting that in the conditions of the economic recession, which has gained momentum since 2012, there is a significant monopolization of the market. This becomes a negative phenomenon, which causes the displacement of powerful monopoly enterprises of small and medium-sized businesses, which leads to a minimization of healthy competition in trade and, consequently, inflation in the country. Thus, the analysis of the dynamics of the level of competition in the field of wholesale trade, as well as the study of the competitiveness of domestic business structures becomes relevant.

The article analyzes the scientific and statistical information that characterizes the competitiveness of retailers. The analysis of wholesale trade by business structures in the Ukrainian market is carried out. The level of competition between enterprises is not as high as could be expected at the stage of analysis. The conducted expert analysis did not single out any clear leaders and outsiders in terms of competitiveness. There is a significant level of interdependence between the studied enterprises, which may be a consequence of monopolization processes.

Key words: competitiveness, commodity, competitiveness of goods, trade, retailer, monopolization.

Постановка проблеми. Конкуренція як явище і конкурентоспроможність суб'єктів господарювання як результат прийнятих раціональних управлінських рішень є основними ознаками ринкової економіки. Загострення конкуренції в напрямі посилення боротьби за ресурси і ринки збуту стимулюють підприємців до пошуку таких форм і механізмів їхнього розвитку, які б забезпечували їм певні конкурентні переваги. Ознайомлення із аналітичними матеріалами низки суб'єктів підприємницької діяльності дає змогу стверджувати, що незважаючи на те, що, за даними офіційної статистики, в Україні зареєстровано на 01.12.2019 р. 1 млн. 346 тис. суб'єктів господарювання, досі не існує системних, науково-обґрунтованих теоретичних і методико-прикладних положень щодо управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності. Значна частина продукції, яка продається через національну систему гуртових і роздрібних торговельних підприємств, складає продукція, яка вироблена закордонно, тобто імпортована. Велику увагу, на нашу думку, варто звернути, що в умовах економічної рецесії, яка набрала оборотів починаючи з 2012 р., на ринку відбувається значна монополізація. Це стає негативним явищем, яке породжує витіснення могутніми підприємствами-монополістами представників середнього і малого бізнесу, що призводить до мінімізації рівня здорової конкуренції у сфері торгівлі і, відповідно, на інфляційні процеси в країні. Отже, проведення аналізу динаміки рівня конкуренції у сфері гуртової торгівлі, а також дослідження конкурентоспроможності вітчизняних підприємницьких структур набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні, багато науковців (Фатхутдинов, Р., 2004, Исалова, М., Мамедова, Ф., 2009, Чорна, М.В., 2010., Языков, М., 2009, Берман, Б., Эванс, Дж.Р., 2003, Ансофф, И., 2004, Беспятых, В., 2000, Попов, Е., 1992,) звертають значну свою увагу на досліджування конкурентоспроможності торговельних підприємств. В основному, сучасні вітчизняні науковці-економісти досліджують проблеми розвитку роздрібної торгівлі та окремих сфер гуртової торгівлі. У своїх дослідженнях доводять наявність негативної динаміки у даній галузі економіки. На думку вчених Чорної М. і Чернеги О., які аналізували конкурентоспроможність сучасної торговельної сфери, що має орієнтацію на іноземні торговельні ринки, також побачили, існування негативної динаміки, що має місце у структурі сфери торгівлі. До сучасних закордонних науковців, які звертали свою увагу на проблеми розвитку торгівлі у глобальному розрізі, розглядали можливість розвитку торговельних відносин у площині ефективності використовуваної підприємствами методології, можна віднести Бермана Б. і Джоела Р., Исалову М. і Мамедова Ф., Языкова М., Ансоффа І., Беспятого В., Попова Є., Фатхутдинова Р. та багатьох інших. Однак, на сьогодні, детальне дослідження конкурентоспроможності торговельної галузі в кордонах певної країни, особливо в межах України, недостатньою мірою висвітлено у науковій літературі.

Цілі статті. Стаття має на меті висвітлити аналіз конкурентних переваг підприємств-ритейлерів у сфері гуртової торгівлі, які проводять свою економічну діяльність на території України, так і за її межами, а також дослідження рівня її конкурентоспроможності та визначення рівня монополізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши ряд наукових та статистичних даних, які розміщені в мережі Інтернет, ми зробили висновок, що перше місце серед підприємств-ритейлерів за розміром сплачених податків є крупна мережа магазинів АТБ, яка перерахувала до різного роду бюджетів близько 6,77 млрд грн, що у порівнянні з аналогічним періодом часу у 2018 році зросло на 49 %. Другим великим платником податків серед підприємств-ритейлерів є компанія Епіцентр К. Яка сплатила тільки близько 7 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Суттєвий прогрес, щодо зростання сплати податків показала компанія Нова пошта, яка також безпосередньо стосується торгівлі. Якщо проаналізувати дані, які мають відкритий характер, щодо публічності, то крім АТБ та Епіцентру з торгових мереж у список також увійшли наступні підприємства: Сільпо, McDonalds, Metro та Ашан. На жаль, крім АТБ та Епіцентр К, усі представники галузі, що потрапили до своєрідного рейтингу, використали право не розголошувати публічно суми сплачених податків, які надійшли до місцевих бюджетів. Тому інші цифри можна лише припускати, орієнтуючись на показники більш відкритих компаній, що містяться в топ-100 вище і нижче ритейлерів.

Проаналізувавши список компаній, які увійшли у рейтинг топ-100 сплачених податків, суттєво піднялося в рейтингу підприємство Ашан, який іще у минулому році взагалі не потрапляло до першої сотні платників податків. Зараз це підприємство-ритейлер сплатило до бюджетів усіх рівнів приблизно 770 млн. грн податків. Значною мірою повернення в топ-100 українського підрозділу французької компанії Ашан зумовлено поглинанням мережі Караван та відкриттям нових магазинів (Rau.ua. 2020. Топ-7 платників податків у ритейлі України: АТБ, Епіцентр К, Сільпо, Метро, Ашан та інші).

Проаналізувавши відкриті дані інтернет-видання «Ліга.Бізнес» (Інформаційний портал «Ліга. Бізнес». 2014. Топ 10 крупнейших украинских продуктовых ритейлеров) та Forbes Україна (Урядовий портал органів виконавчої влади України. Малий та середній бізнес України зможе отримати доступ до програми ЄС COSME з бюджетом у 2,3 млрд євро, Інтернет-видання «Retail Community»). Крупнейшие ритейлеры Украины по версии Forbes. 2014, Інтернет-портал видання «Forbes Україна». 2016. Майбутній антирекорд: рейтинг ефективності ритейлерів-201, Інтернет-портал видання «Forbes Україна». 2014. Топ-10 FMCG-ритейлерів України) в Україні є ціла група підприємств-ритейлерів, які ведуть боротьбу на ринку та здійснюють спільний контроль близько 3 % сфери торгівлі товарами та послугами в Україні (Бабіров Е.Х., Олійник А. М, Павленко О. П., 2017). На рис. 1 ми наведемо перелік підприємств-ритейлерів в Україні, які будемо характеризувати за обсягами торговельних площ та кількістю наявних торговельних точок.

Рис. 2.1. Перелік підприємств-ритейлерів в Україні за обсягом торговельних площ та кількістю наявних торговельних точок за 2019 рік

Проаналізувавши наведені результати з рис.1, ми дійшли висновку, що основними лідерами на ринку є наступні підприємства-ритейлери: Fozzy-Group, АТБ-маркет, ЗАТ «Фуршет» і Рітейл груп. Загальна сума отриманих доходів підприємств-ритейлерів України у 2019 році склав майже 1 трлн грн, або \$40 млрд. За даними Державної служби статистики України саме на таку суму

скупилися торік потенційні покупці у мережах супермаркетів, магазинах біля будинку й онлайн-продавців (НВ Бізнес. 2020. За що купили. Якими темпами і завдяки чому в Україні зростає роздрібна торгівля).

Проведені нами дослідження дають змогу зробити висновок, що відбувається поступове зменшення обсягів торгівлі, що засвідчує про поступову монополізацією підприємницьких структур, які працюють у сфері ритейлу. В умовах рецесії зростання торгівлі може відбуватись тільки за рахунок поглинання «дрібних гравців» у сфері торгівлі. Для повнішого відображення виявлених тенденцій доцільно навести динаміку частини обсягів реалізації найбільших підприємницьких структур України на тлі загального обсягу торгових операцій (рис. 2).

Рис. 2.2. Динаміка частки обсягу реалізації 27 компаній-ритейлерів, що є лідерами за цим показником протягом 2002–2015 рр., %

Проаналізувавши тенденції на ринку та у сфері ритейлу, ми дійшли висновку, що монополізація набирає розмахів, по-перше це зумовлено рецесією економіки протягом 2002–2018 рр., та ймовірним продовженням цих процесів у майбутньому, враховуючи нестабільне політичне та військове становище України. Аналізування виявлених ринкових тенденцій вказує на те, що обсяги торгівлі корелюються із величиною ВВП, а також наявна монополізація, яка передбачає витіснення з ринку дрібних та середніх торговців, а також їх поглинання великими підприємницькими структурами (Бабіров Е. Х., Олійник А. М., Павленко О. П., 2017).

Щоб детальніше провести аналіз конкурентних переваг кожного з підприємств-ритейлерів, ми вирішили дослідити такі елементи, як цінова політика, якість, гарантійне і сервісне обслуговування. Оскільки наведені нами показники мають суб'єктивний характер, тому потрібно застосувати такий

метод дослідження як експертне опитування. Експертами для такого опитування ми обрали топ-менеджерів підприємств-ритейлерів. Проблема визначення конкурентної ціни є також складною для практичної реалізації через метод спостереження, оскільки рівень цін на різні товари для досліджуваних торговельних підприємств відрізняється, до того ж дані підприємства спеціалізуються на різній продукції. Врахувати ці зведення усіх підприємств до єдиної системи вимірювання – складне завдання.

Вирішити зазначені вище проблеми можна через експертне опитування щодо оцінювання середнього рівня цін, середнього рівня якості продукції, рівня сервісного обслуговування та рівня гарантійного обслуговування. Респондентам запропоновано дати відповіді за зазначеними параметрами, оцінивши їх за шкалою від 10 до 100 балів (найменший крок – 10, значення кроку кратне 10). Кількість респондентів розраховано за формулою:

$$n = \frac{z^2 p(1-p)}{c} \div \frac{cN + z^2 p(1-p) - c}{cN} = \frac{cNz^2 p(1-p)}{c^2 N + cz^2 p(1-p) - c^2}, \quad (1)$$

де z – z -фактор отримують через додавання 1-ці та довірчої ймовірності (наприклад, якщо довірча ймовірність дорівнює 0,85, то z -фактор дорівнює 1,85);

N – генеральна сукупність (у цьому випадку прийнято значення 1000000, варто зазначити, що кількість респондентів, яких потрібно опитати в разі перевищення генеральної сукупності 100 000 практично не змінюється);

p – відсоток кількості відповідей (тобто, відсоток анкет, на які буде дана вичерпна відповідь, зазвичай цей параметр приймають таким, що дорівнює 0,5);

c – очікуваний рівень похибки дослідження (зазвичай це значення не перевищує 5 %, проте в цьому разі, враховуючи мету дослідження та можливості дисертанта, прийнято значення похибки 10 %).

Отже, розрахуємо кількість респондентів, які варто опитати, якщо прийняти генеральну сукупність такою, що дорівнює одному мільйону, рівень похибки 10 % і z -фактор 1,85:

$$n = \frac{cNz^2 p(1-p)}{c^2 N + cz^2 p(1-p) - c^2} = \frac{0,1 \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot 1,85^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2 \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot 0,1 \cdot 1,85^2 \cdot 0,5(1-0,5) - 0,1^2} \approx 86. \quad (2)$$

На основі співвідношення (2) можна підсумувати, що для об'єктивного дослідження необхідно опитати не менше ніж 86 респондентів. Предметом опитування обрано п'ять торговельних компаній з найбільшим обсягом доходу за період від 2010 до 2015 років корпорація «АТБ», ПрАТ «Fozzy Group», ПрАТ «Метро кеш енд Кері Україна», ПАТ «Рітейл Груп», ТЗОВ «Ашан Україна Гіпермаркет».

Таким чином, на підставі отриманих результатів, можна дослідити отриманий масив даних на предмет домінування одного із досліджуваних підприємств за рівнем конкурентоспроможності. З цією метою розраховано

середні арифметичні бальних оцінок. Результати даних розрахунків наведено на рис. 2.

Рис. 2. Середні арифметичні бальні оцінки середнього рівня конкурентоспроможності для п'яти досліджуваних торговельних підприємств

Як бачимо з рис. 2, найбільший рівень конкурентоспроможності спостерігається для ТзОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», що несподівано, якщо врахувати те, що обсягом реалізації це підприємство уступає корпорації «АТБ». Треба зазначити, що дані отримані на основі опитування респондентів про рівень конкурентоспроможності досліджуваних підприємств коливаються в межах від 37 до 63 балів, а отже, респондентам важко визначитись із тим, яке із досліджуваних підприємств є найбільш конкурентоспроможним. Це зумовлено тим, що конкурентоспроможність досліджували за чотирма параметрами: цінова політика, якість продукції, рівень сервісного обслуговування та рівень гарантійного обслуговування. Конкурентоспроможність за кожним із досліджуваних параметрів відрізняється, оскільки кожне із даних підприємств позиціонує себе на ринку по-різному.

За результатами застосування методу експертних оцінок, що передбачав анкетування респондентів встановлено, що управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності потребує комбінування різних підходів, які разом уможливають зростання рівня інформативності управлінських даних, які беруться за основу під час формування стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень.

Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті проведеного дослідження здійснено аналізування конкурентоспроможності вітчизняних торговельних підприємницьких структур. У процесі проведення дослідження ми довели, що у сфері ритейлу рівень монополізації протягом останніх років зростає, що в кінцевому підсумку може несприятливо вплинути на конкурентоспроможність національних торговельних підприємств.

Відбувається витіснення малого бізнесу у сфері торгівлі, що в кінцевому випадку призведе до зростання інфляції та зниження рівня життя, це також може негативно вплинути на розвиток виробничих галузей в Україні. Одним із результатів дослідження було, проаналізувати конкурентну переваги підприємств-ритейлерів за такими показниками, як цінова політика, сервісне та гарантійне обслуговування. Оримання результатів можливе було за допомогою експертного опитування. Об'єми торгівлі у сфері ритейлу є корельовані з динамікою ВВП, це свідчить про доцільність створення спиятливих умов для розвитку торговельної справи в Україні з акцентом на розширення роздрібно торгівлі, представниками якої можуть бути малі та середні підприємства. До перспектив подальших досліджень слід віднести моделювання рівня конкурентоспроможності товарів для її аналізування та прогнозування.

Список літератури:

1. Чорна, М., 2010. *Сучасні особливості розвитку роздрібно торгівлі України* / М.В. Чорна // Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах конкурентного середовища: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. – Первомайськ: ХДУХТ, 2010. – С. 191–192.
2. Исалова, М., Мамедова, Ф., 2009. *Формирование эффективной организационной формы функционирования сетевой торговой фирмы* / М.Н. Исалова, Ф.И. Мамедова // Транспортное дело России. – 2008. – № 4. – С. 27–35.
3. Языков, М., 2009. *Формализация взаимоотношений субъектов экономической деятельности в сфере розничной торговли* / М.С. Языков // Вестник непрерывного образования. – № 2. – С. 52–64.
4. Берман, Б., Эванс, Дж.Р., 2003. *Розничная торговля: стратегический подход* / Б. Берман, Дж.Р. Эванс. – М. : Вильямс. – 1184 с.
5. Ансофф, И., 2004. *Стратегическое управление* / И. Ансофф ; пер. с англ.; науч. ред. и авт. пред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика. – 489 с.
6. Беспятых, В., 2000. *Управление качеством и конкурентоспособностью продукции в АПК*: дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / В.И. Беспятых. – Киров. – 394 с.
7. Попов, Е., 1992. *Услуги образования и рынок* / Е. Попов // Российский экономический журнал. – № 6. – С. 43–49.
8. Фатхутдинов, Р., 2004. *Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление* / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М. – 312 с.
9. Інформаційний портал «Ліга. Бізнес». 2014. Топ-10 крупнейших украинских продуктовых ритейлеров / Ліга.Бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://biz.liga.net/all/fmcg/stati/2740497-top-10-krupneyshikhukrainskikh-produktovykh-riteylerov-.htm> - 29.05.2014 р.
10. Ліга Закон. 2019. Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2018 № 9000. [online]. Доступно: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH6Y000A.html

11. Бабіров Е.Х., Олійник А.М, Павленко О.П. 2017. Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 13(1). - С. 8-13. [online]. Доступно:

<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_13%281%29_4>.

12. Найбільші українські торговельні мережі звинуватили у змові підвищити ціни // Gazeta.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.ua/articles/economics/_najbilshi-ukrayinskitorgovelni-merezhi-zvinuvatili-u-zmovi-pidvischiti-cini/516367 – 16.09.2013 р.

13. Bazherina, K., Chernenko, O. and Afanasyeva, K. 2018. “Changes in consumer behavior in times of crisis”, *Efektivna ekonomika*, [Online], vol. 4, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6281>,.

14. Finance.ua. 2019. Купівельна спроможність українців – найнижча в Європі (дослідження). [online]. Доступно: <<https://news.finance.ua/ua/news-/460503/kupivelnna-spromozhnist-ukrayintsiv-najnyzhcha-v-yevropi-doslidzhennya>>.

15. РБК-Україна. 2020. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року. [online]. Доступно: <<https://www.rbc.ua/ukr/news/ekonomicheskije-vozmozhnosti-ukraintsev-sushchestvenno-1578744468.html>>.

16. RAU. 2020. Топ-7 платників податків у ритейлі України: АТБ, Епіцентр К, Сільпо, Metro, Ашан та інші. [online]. Доступно: <<https://rau.ua/novyni/top-7-platnykiv-podatkov-v-ritejli/>>.